

XXI-ASRDA RAQAMLI TA'LIM

Matlyuba Sadullayeva Axrorovna

Osiyo Xalqaro Universiteti o'qituvchisi

Gafurova Sevinch

ustoz-shogird tizimidagi talaba.

matlyuba2002@yahoo.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14873019>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta'lim tizimning raqamli ta'lim tizimiga o'tishidagi istiqbolli natijalari va kamchiliklari xususida fikrlar bildirilgan. Ta'limda raqamli burilish kontseptsiyasi aniqlangan, "raqamli ta'lim" (digital learning), "elektron ta'lim" (e-learning), "onlayn o'rganish" (online-learning), "virtual o'rganish" (virtual learning) kategoriyalari qiyosiy tahlil qilingan. Raqamli ta'limga ta'rif berilgan.*

***Kalit so'zlar:** raqamli ta'lim, onlayn o'rganish, elektron ta'lim, virtual ta'lim.*

"Ta'lim farovonlikning bezagi va qiyinchiliklarda boshpana."-Aristotel.

Men har bir talaba individual va o'ziga xos tarzda o'rganishiga ishonaman. Mening dars berish tajribam shuni o'rgatdiki, o'rganish - bu muvaffaqiyatli bo'lish uchun turli xil vositalar va tajribalarni talab qiladigan murakkab jarayon. O'quvchilar qachon ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlari mumkinligini bilib olishadi va olingan ma'lumotlar ularga qanday bog'liqligini tushunishadi. Agar o'quvchi tarkibiy va haqiqiy hayot o'rtasidagi aloqani o'rnatishga qodir bo'lsa, unda ma'lumot haqiqatan ham o'rganilgan va o'zlashirilgan bo'ladi. O'qituvchi sifatida, sinfda mavjud bo'lgan turli xil o'quv uslublarini qondirish muhimligini unutmaslik kerak.

So'nggi o'n yillikdagi oliy ta'limni sinchkovlik bilan o'rganib chiqqach, ijobiy o'zgarishlar texnologiyaning moslashuvi natijasida ro'y berganligini ta'kidlash o'rinlidir. Darhaqiqat, qisqa vaqt ichida biron bir boshqa hodisa raqamlashirish kabi ijobiy natijalarga olib kelmadi, ayni damda ba'zi kamchiliklar mavjud.

Raqamlashtirish haqida gap ketganda, avvalambor infratuzilma, apparat va dasturiy ta'minot, platformalar ro'yxati va internetni nazarda tutamiz. Raqamli texnologiyalar har kungi turmush buyumlari bilan birlashib kundalik ehtiyojga aylanib bormoqda. Ammo shu bilan birgalikda bu yo'nalishda ayrim kamchilik va xatoliklar ham sezilarli namoyon bo'lmoqda.

Yaqin o'tmishda yozma va kitob madaniyati tayanchi bo'lgan maktablar, universitetlar va boshqa ta'lim tashkilotlari ham raqamli transformatsiya muammolariga duch kelmoqdalar [1. KMK 2016].

Raqamli maydonda individual kompetentsiya, resurslar va tashkiliy imkoniyatlar haqida tobora ko'proq savollar tug'ilmoqda. Raqamli transformatsiyani ta'lim tashkilotining o'zi uchun qanday ta'sir qilishi va o'qituvchilar qanday munosabatda bo'lishlari kerakligini bilish muhimdir. 20-asrning oxirida, ayniqsa 1990-2000 yillar davomida, insoniyat tsivilizatsiyasi umuman sanoatlashtirish davri bilan xayrlashdi va axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan tezkor foydalanish imkoniyati bilan ajralib turadigan raqamli davrni kutib oldi. Shubhasiz, raqamli asr bilan belgilangan texnologik yutuqlar, Devidson [2, 2011] ta'kidlaganidek, "yashash, ishlash va o'rganish" tarzini tubdan o'zgartirdi.

Xo'sh raqamli ta'lim nima? Raqamli ta'lim - bu o'qitish va o'rganish jarayonida raqamli vositalar va texnologiyalarning innovatsion qo'llanilishi bo'lib, ko'pincha ilg'or o'quv texnologiyalari yoki elektron ta'lim deb nomlanadi. Raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'rganish o'qituvchilarga o'zlari o'qitadigan kurslarda qiziqarli o'quv imkoniyatlarini loyihalashtirish imkoniyatini beradi

Ko'pchilik olimlar duch keladigan eng katta savol bu yangi texnologiyalar odamlarga qanday ta'sir qilishidir. Shunga qaramay, raqamli texnologiyalar ta'limdagi barcha muammolarni avtomatik ravishda hal qiladi va o'z-o'zidan ta'lim muhitining yaxshilanishiga olib keladi, deb ishonish xato bo'ladi. Oxir oqibat, o'qitish uslubi - xoh loyiha uslubi, xoh frontal dars, yo hamkorlikda dars berish yoki o'qituvchiga qaratilgan dars bo'lsin - bu texnologiyalardan foydalanishga bog'liq emas. Biroq, ulardan foydalanish ko'pincha o'qitish uslubining o'zgarishiga olib keladi. Faqat o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarning maqsadli ijobiy rivojlanishi o'quv jarayonini yanada moslashuvchan va sifatli qiladi.

Bugungi kunda, o'quv dasturlarini ishlab chiqishda, ta'lim muassasalari texnik va ijtimoiy rivojlanish darajasiga mos kelish kabi talablariga duch kelmoqdalar. Shubhasiz, raqamlashtirishni oddiy amalga oshirish haqiqiy o'zgarishlarga olib kelmaydi. Bir qator hollarda, bu faqat mavjud bo'lgan tengsizlikni ta'kidlaydi, chunki texnologiyadan foydalanish hali ham yoshga, jinsga va ta'lim muhitiga bog'liq. Shu sababli, har xil raqamli savodxonlikni ma'lum bir mavzu doirasiga siqib qo'yish emas, balki uni o'qitish va o'qitishning qisqa muddatli, shaxsiy maqsadlariga emas, balki ta'lim sohasidagi global maqsadlarga ta'sir qiluvchi meta-fenomen sifatida ko'rib chiqish mantiqan to'g'ri keladi [1.KMK]

Ta'limdagi raqamli burilish natijasida raqamli o'rganish fenomenining mohiyati haqida gapirganda, umumiy ta'rifning yo'qligi raqamli ta'limni talqin qilishdagi farqlarga olib kelishini ta'kidlash kerak. Ko'pincha raqamli ta'lim quyidagi elektron tushunchalar bilan belgilanadi: elektron ta'lim (e-learning), onlayn-ta'lim (online-learning), virtual o'rganish (virtual learning),

masofadan turib o'qitish (distance learning), aqlli o'qitish texnikasi (the Smart Teaching Technique) va boshqalar. Shu bilan birga, raqamli ta'limni ushbu ta'lim faoliyatining shakllari bilan solishtirish tendentsiyasi mavjud. Mana ba'zi misollar. Xususan, elektron ta'lim ta'lim olami bilan, raqamli biznes esa biznes olamiga tegishli bo'lishi taklif etiladi.[3] Elektron ta'limni rivojlantirish bosqichi sifatida raqamli ta'limni ko'rib chiqish ham an'anaga aylangan [4]. Raqamli ta'lim (digital) - bu raqamli texnologiyalardan foydalanishga asoslangan va o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi turli xil strategiyalardan foydalanishni o'z ichiga olgan o'quv va o'quv amaliyotini rivojlantirish bosqichidir. Raqamli ta'lim, shuning uchun onlayn o'rganish tushunchalarini elektron ta'lim, masofaviy o'qitish va hk o'z ichiga oladi.

Elektron ta'lim atamasidagi “e” (*e-learning*) harfi ya'ni tushunchasi mavjud bo'lib, u shunchaki elektron o'rganish degani emas. Raqamli ta'lim bloglarni yuritish, sinfdagi ijtimoiy axborot vositalaridan foydalanish, standart o'quv dasturlaridan farqli maxsus, o'quvchilarni g'oyalarni sinab ko'rish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'rgatishdan iborat. Umuman raqamli pedagogika - bu raqamli texnologiyalarni turli xil shakllarda o'qitish va o'qishni o'zgartirish uchun foydalanishga urinish: xox an'anaviy universitet auditoriyasida xox aralash tartibda yoki masofaviy ta'limda bo'lsin. Raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalarga imtiyozlar, ustuvorliklar va vaqtni qanday taqsimlashni o'rgatib, ko'p bosqichli bo'lish imkoniyatini beradi [5].

Ammo ba'zan mobil texnologiyalardan keng foydalanish talabalarning o'qishida muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Raqamli texnologiyalar tomonidan ishlab chiqarilgan multitasking (ko'p bosqichli vazifa) o'quvchilarning o'qish qobiliyati va kognitiv qobiliyatlariga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Psixologlarning tadqiqotlari raqamli texnologiyalardan foydalanishning ma'lum sharoitlarida samaradorlikning pasayishini ko'rsatmoqda. Pedagogik izlanishlar natijalariga ko'ra, multitasking o'rganish jarayonida yengib bo'lmaydigan to'siqlar yaratmay qo'ymaydi [6]. O'quvchilar dars davomida ishlatadigan smartfonlar va boshqa mobil qurilmalar raqamli multitasking rejimini yaratadi [7]

O'qituvchining raqamli texnologiyalardan foydalanishi talabalarning yaxshiroq o'rganishini anglatmaydi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni o'qituvchilarning o'zi tomonidan talabalarning akademik faoliyati foydasiga qo'llash usullari har doim ham aniq emas.[8]

O'qituvchi talabalarga multitasking keltirib chiqaradigan oqibatlarini yengishda yordam berishi mumkin, xususan:

- 1) faoliyatning faqat bitta turiga e'tibor berishni o'rgatish; vaqti-vaqti bilan talabalarni noutbuklarni, smartfonlarni yopib va sinfdagi munozaralarda qatnashishga taklif qilish.

Ba'zi o'qituvchilar bundan keyin bosqichlargacha ham borishadi ya'ni nazorat qilish va tekshirish jarayonida sinflarda Wi-Fi tarmog'iga kirishni to'sib qo'yish;

2) ma'lumotlar miqdorini cheklash. Bu axborot manbalarini tanlashning maslahat xususiyatini anglatadi;

3) ta'minlash bo'yicha raqamli texnologiyalarni joriy etish va o'zlashtirish vaqti-vaqti bilan talabalarni fikrlashga, rejalashtirishga va tashkillashtirishga o'rgatish uchun ulardan foydalanish chegaralari belgilash. O'quvchilarda ko'rinmas siljishlar va o'zgarishlar yuz beradigan yo'nalishni topishga yordam juda muhimdir [9].

Shu bilan birga, o'quv jarayonida raqamli vositalarni suiste'mol qilish masalasini ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Ta'limni " to'liq raqamlashtirish" , ayniqsa boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun foydali bo'lishiga shubha bor. Raqamli va an'anaviy texnologiyalar o'rtasidagi muvozanatni, real kommunikativ amaliyotga asoslangan texnologiyalar (yuzma-yuz muloqot) va o'quv jarayonidagi ishtirokchilarning o'zaro ta'sirini aniqlash muhim hisoblanadi. Darhaqiqat, raqamli ta'lim kontseptsiyasining mohiyati shunchaki talabalarga texnologiyadan foydalanish yoki an'anaviy usullarni zamonaviysiga almashtirish imkoniyatini berishdan iborat bo'lmasdan, balki ta'limni texnologik jihatdan intensiv usulga yo'naltirish va texnologiyalarni o'quv jarayoniga puxta o'ylangan tarzda kiritish, orqali natijalarni yaxshilashdan iborat[5]

Internet tarmoqlarida shakllanyotgan professional jamiyatlar, kasbiy o'sishning yangi shakllari, masalan, vebinar, virtual master-klasslar o'qituvchilar uchun nihoyatda foydali bo'lishi mumkin. Uzluksiz ta'limning an'anaviy tizimi o'qituvchilarning zamonaviy talablaridan ortda qolmoqda. Ta'lim muassasalari rahbarlari o'qituvchilarning yangi ta'lim shakllarida ishtirok etishini har tarafdin qo'llab-quvvatlashlari kerak. Biroq ko'plab o'qituvchilar "texnik ortiqcha yuk" dan aziyat chekmoqdalar, juda ko'p vositalardan foydalanmoqdalar, ustivorliklari aniqlanmagan o'ziga xos janglyorga aylanmoqdalar.

Bugungi maktab o'quvchilari va oliygo'ha talabalari oldida kelajakda yashashlari va ishlashlari kerak, degan vazifa turibdi. Bu o'z navbatida ularning tayyorgarlik darajalari bugun emas, balki ertangi kun mehnat bozorining talablariga javob berishi kerak deganidir. Yoshlar raqamlashtirilgan dunyo faoliyatiga tayyor bo'lishi kerak. Bu shuni anglatadiki, o'quv jarayonini uning asosiy asoslarini isloh qilish, shu jumladan o'qitish usullari va shakllarini kelgusi raqamli davr talablariga muvofiqashtirish zaruriyati hisobga olingan holda qayta qurish zarur. Raqamli ta'limning istiqboli porloq bo'lsa-da, jiddiy muammolar ta'lim muassasalarining strategiyalari va ustivorliklari bilan bog'liq. Katta rejalarga qaramay, biz ularning samaradorligini tasdiqlovchi eng yaxshi o'quv amaliyotiga ega emasmiz deb uylayman.

Biroq, ushbu sohada ko'plab o'qituvchilar katta yutuqlarga erishmoqdalar. Professional jamoalarning sahifalarida, mualliflik bloglari va veb-saytlarida raqamli o'rganish bo'yicha ushbu qo'llanma va kitoblar yozilyapti. Ushbu o'qituvchilar raqamli vositalarni o'zlashtirish bo'yicha o'zlarining noyob tajribalari, o'z fan sohalarida foydalanish xususiyatlari bilan bo'lishib, ahamiyatli ishni bajarishmoqda.

REFERENCES

1. КМК (Конференция министров культуры) (2016): Образование в цифровом мире. Шельхове, Хайди / Берг, Антье Фом / Графе, Силке / Хагель, Хайнц / Хазебрук, Йоахим / Херцуг, Бардо / Кизель, Курт / Кубек, Йохен / Нисито, Хорст / Райнманн, Габи / Шефер, Маркус (2010): Компетенции в цифровой культуре. Берлин: ВМБФ.
2. Davidson, N. C. Now You See It: How the Brain Science of Attention Will Transform the Way We Live, Work, and Learn. Viking Adult, 2011
3. Corporate learning, digital learning or elearning? / DOKEOS. – URL: <https://www.dokeos.com/corporate-learning-digital-learning-orelearning/>
4. Bersin J. The Disruption of Digital Learning: Ten Things We Have Learned – URL: <https://joshbersin.com/2017/03/the-disruption-of-digitallearning-ten-things-we-have-learned/>.
5. Н.С. Ильюшенко Digital learning: Перспективы и риски цифрового поворота в образовании
6. Н. Ю. Игнатова. Образование в цифровую эпоху : монография / Н. Ю. Игнатова ; М-во образования и науки РФ ; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», Нижнетагил. технол. ин-т (фил.). – Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ, 2017. – 128 с
7. Игнатова Н. Ю. Многозадачность и успеваемость студентов // Открытое и дистанционное образование. 2014. 3 (55). С. 5–11
8. Willingham, D. Have Technology and Multitasking Rewired How Students Learn? American Educator, 2009, 34 (2), 23-28
9. Allen, D., Shoard, M. Spreading the Load: Mobile Information and Communications Technologies and their Effect on Information Overload. Information Research, 2005, 10 (2), p. 227

10. Karimova Go'zal Ikhtiyorovna. (2024). Crucial Approaches to Fairy Tales from History Up to Now. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(5), 186–190. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/3232>
11. Karimova Go'zal Ixtiyorovna. (2025). Concept: Ideal, Material, Dimensional, Concept as a Multidimensional Mental Formation. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 38, 41–46. Retrieved from <https://sjii.es/index.php/journal/article/view/173>
12. КАРИМОВА, Г. (2024). LINGUO-CULTURAL ASPECTS OF ENGLISH AND UZBEK FAIRY TALES. *News of the NUUZ*, 1(1.5), 107-109. <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.5.5257>
13. Ихтияровна, К. Г. . (2024). Концепция: Важность Обучения Пониманию И Эффективному Применению. *International Journal of Formal Education*, 3(10), 38–42. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/3575>
14. Bahodirov Bexruz, & Karimova Go'zal Ixtiyorovna. (2024). Career Development: Navigating Your Path to Professional Success. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 225–228. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4087>
15. Karimova Go'zal Ixtiyorovna, Karimova Go'zal Ixtiyorovna, & Xasanova Taxmina. (2024). The Importance of Learning Foreign Languages: Unlocking a World of Opportunities. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 229–233. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4088>
16. Ixtiyorovna, K. G. (2024). The Enduring Magic of Fairy Tales: A Journey through Time and Adventures of Heroes and Heroines. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 38–44. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4011> Karimova Go'zal
17. Ikhtiyorovna. (2024). Crucial Approaches to Fairy Tales from History Up to Now. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(5), 186–190. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/3232>
18. Karimova Go'zal Ixtiyorovna, Karimova Go'zal Ixtiyorovna, & Xasanova Taxmina. (2024). The Importance of Learning Foreign Languages: Unlocking a World of Opportunities. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 229–233. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4088>

19. Shakirovna, Y. M. (2025). Research on Lingupoetics in Modern Linguistics. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 38, 150–154. Retrieved from <https://sji.es/index.php/journal/article/view/191>
20. Yunusova Muattar Shakirovna. (2024). The Educational Impact of Studying Linguopoetics in the Work of Halima Khudoyberdiyeva. *Miasto Przyszłości*, 55, 693–695. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5707>
21. Yunusova Muattar. (2022). THE PHENOMENON OF POLYSEMY AS A PHENOMENON OF LINGUISTICS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 449–453. Retrieved from <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/3218>
22. Surat, F. N. (2024). DIALOGUE IN THE ANIMATED SERIES "KUNG FU PANDA. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(4), 202–205. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/624>
23. Fayzullayeva, N. (2024). FEEL THE FREEDOM IN THE WORKS OF WALT WHITMAN. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(3), 330–335. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10814469>
24. Fayzullayeva, N. (2024). WALT WHITMAN WORD ABOUT "A CELEBRATION OF THE HUMAN SPIRIT IN POETRY". *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(3), 336–341. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10814566>
25. Fayzullayeva, N. (2024). WALT WHITMAN AND HIS POEM ABOUT AMERICA. *Modern Science and Research*, 3(1), 35–39. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28918>
26. Fayzullayeva, N. (2024). "AMERICAN DREAM" IN WALT WITHMAN'S POEMS. *Modern Science and Research*, 3(1), 220–224. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27940>
27. Fayzullayeva, N. S. qizi . (2023). Theoretical Views on the Use of the Term "Concept" in Cognitive Linguistics. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(5), 27–31. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/1685>
28. Sur'at qizi Fayzullayeva, N., & Kilicheva, M. R. (2022). UOLT UILTMAN NASRIDA "AMERIKA ORZUSI" KONSEPTI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(8), 574-576.